

ЎСИМЛИКЛАР ҚОПЛАМИНИ КАРТАГА ОЛИШДА МАСОФАДАН
ЗОНДЛАШ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УНДА
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ИШЛАРИ

Инамова Наргиза Рустамовна
Мустақил тадқиқотчи
Зарифов Жамшидбек Давронбек ўғли
“ТИҚХММИ” МТУ талаба

Аннотация. Масофадан туриб ўтказилган тадқиқотлар - электромагнит спектрининг кўринадиган диапазонда бажарилган космик съёмка, Ерни юзасини расмга олиш, телевизион ва сканерли суратга олиш материаллари ўсимликлар ресурсларини ўрганишда катта аҳамиятга эга. Ушбу мақолада ўсимлик карталарини тузишда масофадан олинган аэрокосмик суратлар асосида спектронал ва синтезланган кўпзонали расмлар ўсимликларни дешифровка қилишда самарали эканлиги тўғрисида айрим фикрлар ўз аксини топган.

Калит сўзлар: фотограмметрия, аэросурат, космик сурат, генерализация, ценз.

Аннотация. Дистанционное зондирование – электромагнитное космическая съёмка, выполненная в видимом диапазоне спектра, земельная фотография поверхности, телевизионная и сканерная фотография материалы имеют большое значение при изучении растительных ресурсов. В данной статье отражены некоторые идеи о том, что спектрональные и синтезированные многозональные изображения на основе дистанционных аэрофотоснимков эффективны при дешифровке растительности на картах растительности.

Ключевые слова: фотограмметрия, аэрофотосъемка, космическая фотография, обобщение, ценз.

Abstract. Remote sensing – electromagnetic space photography in the visible range of the spectrum, photography of the Earth's surface, television and scanning photography materials are of great importance in the study of plant resources. In this article, some ideas are reflected that spectrozonal and synthesized multi-zone images based on remotely sensed aerial photographs are effective in deciphering vegetation in vegetation maps.

Key words: photogrammetry, aerial photography, space photography, generalization, censorship.

Кириси. Ҳозирги вақтда космик ахборотлар ёрдамида обзор масштабларда универсал типологик карталар тузилмоқда, шу билан бир қаторда, ўрта масштабли табиий бойликларни картага олиш мақсадида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бундай тадқиқотлар материаллари йирик фитогеографик бўлимлар, кенглик зоналари, баландлик пояслари, геоботаник районлар, ўсимликлар туркуми типологик категориялари чегараларини ўтказиш имконини беради. Шунингдек, бу материаллар ёрдамида турли босқичларда ўсимликлар қоплами таркибини ўрганиш, антропоген ва табиий ўсимликлар динамикасини кузатиш ишларини ҳам олиб бориш мумкин.

Асосий қисм. Космик расмлар асосида геоботаник карталар янгиланади, янги туркумлар чегараси ўтказилади, ўсимликлар ва бошқа табиий тармоқлар ўртасидаги мураккаб боғлиқлар хусусияти олдиндан айтиб берилади. Бу ишлар натижаси ўсимликлар қоплами экологик карталарини ТТК доирасида тузиш учун асосий маълумот ҳисобланади. Масофадан туриб олинган материаллар синтезланган ва кўпзонали сьемка ўрмонлар, ботқоқликлар ва бошқа табиий объектларни ўрганишида муҳим аҳамиятга

эга, чунки уларда оқ-қора расмларда сал-пал сезиладиган ва ажратиладиган объектлар бўрттирилиб, аниқроқ тасвирланади. Ўрмонлардан фойдаланишда уларнинг унумдорлигини баҳолаш ишлари билан тўқнаш келинади. Бу масалани ечишда масофадан туриб олинган материаллар ишлатилади, улар асосида ўрмонларнинг 1 га майдондаги маҳсулдорлининг ўзгаришини математик методлар билан аниқланади. Ўрта масштабли карталарни тузишда расмлар маршрутли ва дала тадқиқот материаллари билан бирга ишлатилади, ўсимликларнинг бошқа табиий тармоқлар билан боғлиқлиги хусусиятларини аниқлаш ва талқин қилиш учун индикатор ва ландшафт методлари қўлланилади.

Картани ишлаб чиқилган тасниф асосида тузишда легендада таксономик тоифалар йириклаштирилади, ўсимликлар туркумлари танланади ва уларнинг чегаралари умумлаштирилади. Ареалларни танлашда ҳудуднинг ўсимликлар қоплами таркибига, моҳиятига, хўжалик аҳамиятига, эгаллаган майдонига ва тарқалиш хусусиятларига эътибор берилади. Ўсимликлар қоплами учун қабул қилинган ценз кўрсаткичлари нафақат тасвирнинг белгиланган деталлашганлик даражасини танлашга ёрдам беради, балки ўсимликлар қоплами ареалларининг тарқалиш хусусиятини тўғри кўрсатиш имконини ҳам беради, уларнинг муҳим бўлган хислатларини ажратади.

Бошқа табиий карталарга ўхшаб, дифференциал цензларни қўллаш ҳам зарур, чунки улар нафақат ўсимликлар қоплами учун ҳар хил, балки туркумларининг маълум бир қисмлари учун ҳам турличадир. Жой учун типик бўлмаган, лекин ҳудуд ўсимликлари туркумлари учун ноёб бўлган паст табақали ўсимликлар қоплами мукамал кўрсатилади, чунки улар ўсимликлар тузилишини ифодалайди, Дифференциал цензлар табиатдаги туркумлар контурлари ўртача

ўлчами бўйича ҳам ишлаб чиқиши мумкин. Сийрак ўрмонли ҳудудлар учун 2-3 мм², оптималлиларига — 4-6 мм², ўрта зичлашган ўрмонларда — 3-4 мм² ва 8-10 мм², зич дарахтли ўрмонларга 10-12 мм² ва 25-30 мм² цензлар танланади. Дашт ўрмон зонаси учун цензлар минимал кўрсаткичи - 1-3 мм², аралашган ўрмонларга 5-8 мм². Танлашнинг норматив кўрсаткичларини белгилашда турли туркумларнинг майдонлари нисбатига қаралади. Меъёрлар умумий майдонда бўлимларнинг сонини чеклаш мақсадида бўлимлар ўртача майдонидан келиб чиқиб танланади.

Карталарни тузишда бир қанча генерализация усуллари қўлланилади (1-расм). Бундан мақсад картада объектларни ҳаққоний ва табиатдагига ўхшаи тасвирлашдир. Усулларнинг энг асосийлари қуйидагилар: ҳудуд тавсифи учун муҳим бўлмаган кичик майдонли контурларни тушуриб қолдириш; бир хил мазмунли майда контурларни бирлаштириш; ҳудуд учун муҳим бўлган кичик майдонли контурларни йирикроқ тасвирлаш; майда контурларни масштабсиз шартли белгилар билан кўрсатиш; чизиқ бўйича жойлашган контурларни асосий йўналиш бўйича ареалларга бирлаштириш; бир йўналишга тўғри келмайдиган контурларни тушириб кетиш. Цензларни танлаш ўсимликлар қоплами хиллари майдонларининг қиймаланишига ва ареалларнинг ўзаро жойлашиши шароитига боғлиқ.

1-расм. Геоботаник картани тузишда генерализация ишлари

Ўсимликлар туркумларининг тарқалиш географияси тасвирини умумлаштириши мураккаб жараёнدير. Геоботаник бўлимлар чегаралари масалалари геоботаниканинг асосий назарий муаммоларига таянади. Бу ерда энг биринчи навбатда ўсимликлар таснифи ва динамикасига қаралади. Чегаралар тавсифи, кўпинча, ўсимликлар ҳолатининг динамикаси даражаси билан аниқланади, чунки улар жуда ҳаракатчан, динамик ҳолатли ва экологик таъсирчан. Бундан ташқари, ўсимликлар чегараси, уларни шакллантирувчи мажмуали омиллар таъсирида, жуда ўзгарувчан. Булар жумласига иқлим, рельеф, тупроқ ҳосил қилувчи жараёнлар ва бошқалар киради. Биргина омил таъсиридан ҳосил бўлган чегаралар табиатда учрамайди, лекин маълум бир асосий омил таъсирида пайдо бўлган чегаралар кўпчиликни ташкил этади. Шу

сабабли, чегараларни картада тасвирлашда унга хос бўлган умумий геоботаник хусусиятни билиш керак. “Генерализация чегараларнинг хусусиятини соддалаштириб қолмасдан, балки уларнинг табиий хусусияти, ифодаланиш даражасини ва силжиш тенденцияларини бўрттириб кўрсатишдан иборатдир” (В.Б.Сочава ва бошқалар. Растительный покров на тематических картах. – Новосибирск, 1979).

Ўсимликлар қоплами Ер юзасида аниқ кўринувчан контурга эга. Аэрокосмик суратлар ва обзор топографик карталар орқали ўсимликлар, ботқоқлар ва бошқа чегараларни ажратса бўлади. Булар жой рельефи, унинг намланиши, гурунт, шўрланиш билан боғлиқ ва хоҳлаган масштабдаги ўсимликлар қоплами картаси учун каркас вазифасини ўтайди, у бошқа геоботаник тадқиқотлар натижаси билан тўлдирилиб ўсимликлар картаси тузилади.

Ўсимликлар карталарида табиатда кенг тарқалган ўзига хос ва жуда мураккаб бўлган қурама чегаралар қийин ўтказилади. Бу чегаралар қўшни ўсимликлар туркуми элементларининг зоналари ичида бирбирига ўтиши натижасида пайдо бўлади, уларнинг майдони, ўлчами ва ҳолати чегараси бир томондан камайиб, иккинчи томонга кўпайиб боради. Аниқ кўринадиган чегарани бундай пайтда ўтказиш қийин, чунки тоза аломатлар табиатда сезилмайди, баъзи ҳолларда йирик ареалли туркумлар бўйича чегаралар ўтказилса, баъзан ўтиш полосалари ажратилади. Геоботаник карталарнинг ўрта масштабларини тузишда ўрмонлар карталари ишлатилади. Картада хўжаликда фойдаланиладиган ўсимликлар тасвирланади, лекин бундай пайтда табиий туркумлар контурлари берилиши зарур. Табиий чегаралар тасвири баъзан антропоген таъсир натижасида шакланган янги ўсимликлар қоплами она жинслилари ўрнида пайдо бўлгани учун расмда қийин ажратилади. Антропоген ҳосил бўлган

Ўсимликлар чегаралари она туркумлилари чегарасини ўзгартириб юборади. Антропоген ўсимликлар геометрик шаклдаги аниқ кўринадиган чегаралар билан тасвирланади. Геоботаник чегаралар шаклини умумлаштиришида дастлаб улар таҳлил қилинади, бошқа табиий омиллар билан боғлиқлик хусусиятлари аниқланиб, картага туширилади. Ўсимликлар қоплами динамикасини тасвирлашда динамик ҳолатнинг ўзига хос хусусиятлари, яъни ўсимликлар қопламининг динамик тоифаларга тааллуқлигига, она жинслар ўсимликлари билан боғлиқлигига, она жинслидан антропоген ўсимликларга ўтиши жараёни ва бошқаларга қаралади.

Аэрокосмик суратлар ва обзор топографик карталар орқали ўсимликлар, ботқоқлар ва бошқа чегараларни ажратса бўлади, лекин баъзи умумий принципларни дарсликда келтириши мумкин. Ранглар легендада қабул қилинган эколог-географик ва фитоценологик принципларни таърифлаш учун танланади, яъни ўсимликлар туркумларининг асосий структуралари таърифланади, уларнинг жойлашиши бўйича экологик потенциали ва тарқалиши қонуниятлари кўрсатилади. Фитоэкологик принципга асосланиб ўсимликлар қоплами типига ранг берилади. Чўл зоналари учун иссиқ ранглар — қизил, олов ранг, тўқ қизил (малина), совуқ зоналарга – кўк, яшил ва кўлранглар қабул қилинган. Иссиқ зонадан совуқ зона ўсимликларига ўтишида қизил-кўк ранг гаммалари ишлатилади. Ранглар товланиши паст табақали таксономик бўлимларга берилади. Ўсимликлар қоплами динамикасини кўрсатишида тасвирлаш усуллари антропоген ва серияли туркумлар сифатли ўзгаришлари, она жинсли ва асосий бўлимлар боғлиқлиги ифодаланади. Бундай боғлиқликни картада тасвирлашда битта ранг ва шу рангдаги штрихлардан фойдаланилади.

Хулоса. Республикамизда ўсимликлар қоплами карталари - ўрмонлар, ем-хашак, доривор ўсимликлар ва бошқалар кўплаб тузилмоқда. Ўрмон картаси уларнинг тавсифларини кўрсатиши ва ундан ўрмон маҳсулотлари, ёғоч-тахта тайёрлашда фойдаланиши учун тузилади. Ботаник жиҳатдан бундай карталар ўрмонлар таркибини, ёшини ва ўсиш таркибини тасвирлаши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Э.Ю.Сафаров, И.М.Мусаев, Ш.М. Пренов, С.Н.Абдурахмонов “Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш” Ўқув кўлланма. ТИҚХММИ-2015й.
2. Ўзбекистон географик атласи. – Т., 1999. – 56 б.
3. Баранский Н.Н. Экономическая география. Экономическая картография. - М.: Географгис 1960. -452 б.
4. Абдурахмонов С.Н. “Геоахборот технологиялари ва картографик методлар асосида минтақавий демографик жараёнларни тадқиқ қилиш (Ўзбекистон Республикаси жанубий минтақаси мисолида)”. Диссертация., Тошкент-2020й.
5. Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 256 б.
6. Геоботаническая картография. URL: Географическое картографирование: карты природы: учебное пособие / Под ред.
7. Е.А. Божин. Библиофонд Географическое картографирование: карты природы: учебное пособи/ Под ред. Е.А. Божининой. - М.: КДУ, 2010. - 316 с.
8. Зайко Л.Н. Картографические методы изучения ресурсов лекарственных растений // Результаты научных исследований в области лекарственного растениеводства. URL: <http://lekarstvennye-rasteniya.net>

